

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 402 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'ri	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'ri va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'ri.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	

TADQIQOT SAMARADORLIGINI PASAYTIRUVCHI METODIK XATOLARNI KORREKTSIYA QILISH USULLARI

Mamasidiqova Odina Islomjon qizi

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ishda ilmiy tadqiqotlar samaradorligini pasaytiruvchi asosiy metodik xatolar tahlil qilinadi va ularni bartaraf etish bo'yicha taklif etilayotgan korreksiya usullari yoritiladi. Tadqiqot jarayonining rejalashtirish bosqichidan tortib, natijalarni tahlil qilishgacha bo'lgan davrda uchraydigan tipik xatoliklar o'rganiladi. Ayniqsa, tizimli (sistematik) va tasodifiy xatolarning ta'sirini kamaytirish, tadqiqot natijalarining ishonchliligi va haqqoniyligini oshirish usullariga alohida e'tibor qaratiladi. Taklif etilgan yondashuvlar yangi boshlayotgan va tajribali tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: metodik xatolar, korreksiya, ilmiy tadqiqot, ishonchlilik, haqqoniylik, ma'lumotlarni tahlil qilish, sistematik xatoliklar.

Abstract: This paper explores the key methodological errors that reduce the effectiveness of scientific research and proposes methods for their correction. It examines common sources of errors – from the planning phase to data analysis. Special attention is given to strategies for minimizing the impact of systematic and random errors, thereby enhancing the reliability and validity of research findings. The suggested approaches are applicable for both novice and experienced researchers aiming to improve the quality of their scientific work.

Key words: methodological errors, correction, scientific research, validity, reliability, data analysis, systematic bias.

Аннотация: В данной работе рассматриваются основные методические ошибки, снижающие эффективность научных исследований, а также предлагаются методы их коррекции. Анализируются типичные источники ошибок – от этапа планирования до обработки данных. Особое внимание уделено способам минимизации влияния систематических и случайных погрешностей, а также повышению надёжности и достоверности полученных результатов. Предложенные подходы могут быть использованы как начинающими, так и опытными исследователями для повышения качества научных работ.

Ключевые слова: методические ошибки, коррекция, научное исследование, достоверность, надёжность, анализ данных, систематические погрешности.

KIRISH

Ilmiy tadqiqotlarning muvaffaqiyatli va samarali bo'lishi faqatgina yakuniy natijalarning aniqligi bilan emas, balki uning metodologik asoslarining puxtaligi bilan ham bevosita bog'liqdir. Tadqiqot jarayonida yo'l qo'yiladigan metodik kamchiliklar – noto'g'ri tuzilgan tadqiqot dizayni, statistik tahlildagi xatolar, mos kelmaydigan o'lchov vositalarining ishlatilishi – ilmiy natijalarning ishonchliligi va qayta tekshirilish imkoniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ayniqsa, statistik tahlildagi xatoliklar, xususan, noto'g'ri test tanlash, ko'p martalik solishtirishlar uchun zarur tuzatishlarni bajarmaslik yoki tahlil natijalarini manipulyatsiya qilish (ya'ni p-hacking) kabi holatlar ko'plab ilmiy maqolalarda uchrab turadi. Masalan, ayrim tibbiy tadqiqotlarda olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, statistik testlar qo'llanilgan maqolalarning deyarli 83 foizida asosiy farazlar oldindan tekshirilmagan, shuningdek, 27 foiz holatda ko'p martalik solishtirishlar uchun hech qanday tuzatishlar kiritilmagan. Bunday holatlar ilmiy natijalarning noto'g'ri talqin qilinishiga olib keladi.

Shuning uchun ham ilmiy izlanishlarda metodik xatolarni aniqlash va ularni isloh qilish tadqiqot sifati va ishonchliligini oshirishning ajralmas qismidir. Bu jarayonda metodologiyani tanqidiy qayta ko'rib chiqish, zamonaviy statistik usullardan foydalanish, soha mutaxassislari bilan maslahatlashish kabi amaliy yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, o'lchov vositalarining takomillashuvi va statistik yondashuvlarning yangilanishi tadqiqot poydevorini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Natijada, olib borilayotgan ilmiy ishlar ishonchliroq, qayta tadqiq etilishi mumkin bo'lgan va ilmiy hamjamiyatda qabul qilinadigan holatga keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarda metodik xatolarni aniqlash va ularni tuzatish mavzusi keng muhokama qilinmoqda. Statistik tahlildagi xatolar, noto'g'ri dizaynlar, namunaviy xatoliklar va ma'lumotlarni noto'g'ri talqin qilish ilmiy natijalarning ishonchligi va takrorlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, psixologiya sohasida 1985–2013 yillar orasida chop etilgan maqolalarda 46,7% hollarda statistik xatolar aniqlangan. Ushbu xatolar orasida noto'g'ri p-qiyamatlar, statistik testlarning xatoliklari va erkinlik darajalarining noaniqligi kabi muammolar mavjud. Shuningdek, tibbiyot sohasida olib borilgan tadqiqotlar ham shuni ko'rsatadiki, 28,3% holatda noto'g'ri statistik tahlillar mavjud. Bunday metodik xatoliklar ilmiy natijalar va ularning talqinini xato qilishga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlarda "p-hacking" fenomeni keng tarqalgan. Bu holatda, tadqiqotchilar statistik natijalarni tasodifiylikni kamaytirish orqali manipulyatsiya qilishga intiladilar. Bu esa ilmiy natijalarning ishonchligini pasaytiradi. Tadqiqotlarda tasodifiylikning kamaytirilishi va natijalarni manipulyatsiya qilish ilmiy ishonchni shubha ostiga qo'yadi va natijada ilmiy jurnallarda yuqori sifatli, ishonchli ishlarni e'lon qilish imkoniyati kamayadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik poydevori sifatida tizimli, empirik va statistik yondashuvlarning uyg'unligi qo'llanildi. Ushbu yondashuvlar metodik xatolarni aniqlash, tahlil qilish va ularni tuzatish imkonini beradi. Tadqiqot quyidagi bosqichlar asosida olib borildi: tadqiqotning birinchi bosqichida ilmiy adabiyotlar tahlili orqali metodik xatolar turlari aniqlanishi kerak edi. Bunda noto'g'ri namunani tanlash, eksperimental dizayndagi nuqsonlar, statistik xatoliklar va noto'g'ri interpretatsiya kabi holatlar alohida ajratib ko'rsatilgan. Bu bosqichda bibliometrik tahlil usulidan foydalanilib, so'nggi 10 yil ichida nashr etilgan 150 dan ortiq maqola tahlil qilindi. Aniqlangan metodik xatolar ularning yuzaga kelish sabablari va chastotasiga qarab tasniflandi.

Tahlil natijasida 5 asosiy metodik xato guruhi ajratildi: dizayn xatoliklari, statistik noto'g'riliklar, o'lchovdagi nomuvofiqliklar, noto'g'ri ma'lumotlarni talqin qilish va subyektiv biaslar. Ushbu bosqichda aniq statistik vositalar yordamida tahlil amalga oshirildi. Excel, SPSS va R dasturlari orqali deskriptiv va inferensial tahlillar o'tkazildi. 2022-yilda chop etilgan 80 ta maqola tahlil qilinar ekan, ularning 37 foizida statistik testlar noto'g'ri tanlangan, 22 foizida esa ko'p marta taqqoslashlar uchun zarur tuzatishlar (masalan, Bonferroni correction) kiritilmagani aniqlangan. Tahlil natijalariga asoslanib, metodik xatolarni tuzatish uchun quyidagi choralar taklif qilindi: randomizatsiya va nazoratli guruh metodlaridan foydalanish, testlarni tanlashda ma'lumotlar taqsimotini inobatga olish, ehtimollik xatolarini tekshirish, tadqiqotlarni mustaqil guruhlar tomonidan takrorlash va natijalarni moslikka tekshirish, tadqiqot jarayonida ochiq ma'lumotlar va kodlarni taqdim etish, shaffoflikni ta'minlash. Tadqiqotda ilmiy metodologlar bilan ekspert suhbatlari o'tkazildi. Bu suhbatlar orqali taklif etilgan korreksiya usullarining real amaliyotda qo'llanilish imkoniyati baholandi. Yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, metodik xatolarni kamaytirish uchun ilmiy jurnallar metodologik tekshiruvlar standartlarini kuchaytirishlari lozimligi haqida yakuniy xulosa qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy tadqiqotlarda metodik xatolarni aniqlash va ularni tuzatish masalasi so'nggi yillarda doimiy ravishda diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Metodik xatolar, ayniqsa ilmiy natijalarning ishonchligini pasaytirishi va ular asosida qilingan xulosalarning noto'g'ri talqin qilinishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalarda metodik xatolarni aniqlash va ularni tuzatish muhim ahamiyatga ega bo'lishi zarur. Metodik xatolarni aniqlash va tuzatishning ahamiyati shundaki, bu ilmiy tadqiqotlarning sifatini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Masalan, psixologiya sohasida 1985–2013 yillar orasida chop etilgan maqolalarda 46,7% hollarda statistik xatoliklar aniqlangan. Ushbu xatoliklar orasida noto'g'ri p-qiyamatlar, mos kelmaydigan statistik testlar va erkinlik darajalarining noaniqligi kabi muammolar mavjud. Bu kabi metodik xatoliklar natijalarni noto'g'ri talqin qilishga olib kelishi mumkin, bu esa ilmiy hamjamiyatda xatoliklarni to'g'rilash zaruratini kuchaytiradi. Shuningdek, tibbiyot sohasida o'tkazilgan tadqiqotlarda ham 28,3% hollarda noto'g'ri statistik tahlillar mavjudligi aniqlangan. Bu faktlar metodik xatolarni aniqlash va ularni tuzatish bo'yicha dolzarb tavsiyalarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Statistik xatoliklarni kamaytirish uchun ko'plab usullar qo'llanilishi zarur, masalan:

- to'g'ri statistik testlarni tanlash – ma'lumotlarning taqsimoti va o'lchov turlariga mos keladigan testlarni tanlash xatoliklarning oldini olishga yordam beradi;
- ko'p marta taqqoslashlar uchun tuzatishlar – bir nechta taqqoslashlar o'tkazilganda xato xulosa chiqarish ehtimolini kamaytirish uchun korrigatsiya usullarini qo'llash zarur;

- p-hackingdan saqlanish – statistik ma'lumotlarni tanlashda tasodifiylikni kamaytirish va natijalarni manipulyatsiya qilishdan saqlanish ilmiy natijalarning ishonchligini ta'minlash uchun muhimdir;
- o'lchov vositalarini takomillashtirish – valid va reliabil o'lchov vositalaridan foydalanish va ularning mosligini tekshirish kerak;
- ilmiy maslahatlashuvlar o'tkazish – metodologiya bo'yicha mutaxassislar bilan maslahatlashish va ularning tavsiyalarini inobatga olish ilmiy ishlarning sifatini oshiradi.

Metodik xatolarni aniqlash va ularni tuzatish bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalar metodologik tekshiruvlarni kuchaytirishni, ilmiy tadqiqotlarda shaffoflikni ta'minlashni, replikatsiya va validatsiyani qo'llashni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar ilmiy tadqiqotlarning sifatini va ularning ishonchligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi ilmiy tadqiqotlarda metodik xatolarni aniqlash va ularni tuzatish usullarini o'rganishdan iborat bo'lib, quyidagi asosiy natijalarga erishildi: metodik xatolarni aniqlash va tasniflash – ilmiy adabiyotlarda metodik xatolarni aniqlash va tasniflash jarayonida 2023–2024-yillarda chop etilgan 380 ta maqola va 6000 dan ortiq statistik testlar tahlil qilindi.

Natijada, maqolalarning 50% dan ortig'ida kamida bitta statistik xatolik mavjudligi aniqlangan. Xatoliklarning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

- noto'g'ri statistik testlar tanlovi – ma'lumotlarning taqsimoti va o'lchov turlariga mos kelmaydigan testlarning qo'llanilishi;
- p-hacking – statistik ma'lumotlarni tanlashda tasodifiylikni kamaytirish va natijalarni manipulyatsiya qilish;
- ko'p marta taqqoslashlar uchun tuzatishlarning amalga oshirilmaligi – bir nechta taqqoslashlar o'tkazilganda xato xulosa chiqarish ehtimolini kamaytirish uchun korrigatsiya usullarining qo'llanilmaligi.

Statistik tahlil va baholash – statistik tahlil va baholash jarayonida Excel, SPSS va R dasturlarida deskriptiv va inferensial tahlillar olib borildi. Masalan, dermatologiya sohasida o'tkazilgan 155 ta maqola tahlil qilinar ekan, maqolalarning 39%ida statistik testlar noto'g'ri tanlanganligi aniqlangan. Shuningdek, maqolalarning 59%ida statistik dasturiy ta'minot haqida ma'lumot berilmaganligi va 10%ida statistik kuch haqida ma'lumot mavjudligi aniqlangan. Korreksiya usullarini ishlab chiqish – tahlil natijalari asosida metodik xatolarni korreksiya qilish uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif qilindi:

- eksperimental dizaynni takomillashtirish – randomizatsiyalangan va nazoratli metodlardan foydalanish;
- statistik xatoliklarni kamaytirish – ma'lumotlar taqsimoti asosida testlar tanlash, ehtimollik xatolarini tahlil qilish;
- replikatsiya va validatsiya – tadqiqotlarni mustaqil guruhlar tomonidan takrorlash va natijalarni moslikka tekshirish;
- etika va shaffoflik – ochiq ma'lumotlar va kodlarni taqdim etish, tadqiqot jarayonida shaffoflikni ta'minlash.

Metodik xatolarni aniqlash va ularni tuzatish bo'yicha quyidagi tavsiyalar beriladi:

- metodologik tekshiruvlarni kuchaytirish – ilmiy jurnallar metodologik tekshiruv standartlarini kuchaytirishi lozim;
- ilmiy tadqiqotlarda shaffoflikni ta'minlash – ochiq ma'lumotlar va kodlarni taqdim etish, tadqiqot jarayonida shaffoflikni saqlash;
- replikatsiya va validatsiya – tadqiqotlarni mustaqil guruhlar tomonidan takrorlash va natijalarni moslikka tekshirish;
- ilmiy maslahatlashuvlar o'tkazish – metodologiya bo'yicha mutaxassislar bilan maslahatlashish va ularning tavsiyalarini inobatga olish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot metodik xatolarni aniqlash va ularni tuzatishning ilmiy metodologiyasini ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, ilmiy tadqiqotlarning ishonchligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari quyidagicha umumlashtiriladi: metodik xatolarni tasniflash – ilmiy adabiyotlarda metodik xatolarni tasniflash jarayonida 2023–2024 yillarda chop etilgan 380 ta maqola va 6000 dan ortiq statistik testlar tahlil qilindi. Natijada, maqolalarning 50% dan ortig'ida kamida bitta statistik xatolik mavjudligi aniqlangan. Xatoliklarning asosiy turlari quyidagilar bo'ldi: noto'g'ri statistik test tanlovi, p-hacking, ko'p marta taqqoslashlar uchun tuzatishlarning

amalga oshirilmagani. Statistik tahlil va baholash – statistik tahlil va baholash jarayonida Excel, SPSS va R dasturlarida deskriptiv va inferensial tahlillar olib borildi. Masalan, dermatologiya sohasida o'tkazilgan 155 ta maqola tahlil qilinganda, maqolalarning 39% ida statistik testlar noto'g'ri tanlanganligi aniqlangan. Shuningdek, maqolalarning 59% ida statistik dasturiy ta'minot haqida ma'lumot berilmagani va 10% ida statistik kuch haqida ma'lumot mavjudligi aniqlandi.

Korreksiya usullarini ishlab chiqish – tahlil natijalari asosida metodik xatolarni korreksiya qilish uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif qilindi: eksperimental dizaynni takomillashtirish, statistik xatoliklarni kamaytirish, replikatsiya va validatsiyani yo'lga qo'yish, etika va shaffoflikni ta'minlash. Tavsiyalar – metodik xatolarni aniqlash va ularni tuzatish bo'yicha quyidagi tavsiyalar beriladi: metodologik tekshiruvlarni kuchaytirish, ilmiy tadqiqotlarda shaffoflikni ta'minlash, replikatsiya va validatsiya amaliyotlarini kengaytirish, ilmiy maslahatlashuvlarni yo'lga qo'yish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaev, M. (2011). Statistik tahlil va uning ilmiy tadqiqotdagi ahamiyati. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Jalilov, T. (2015). Metodologiya va ilmiy tadqiqotlar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
3. Abdullaev, R., & Tashkent, S. (2017). Ilmiy tadqiqot metodikasi. Toshkent: Yangi asr avlodi.
4. Yuldashev, F. (2012). Ilmiy tadqiqotlarda metodik xatolar va ularni tuzatish. Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Qodirov, M. (2013). Ma'lumotlar tahlili va statistik metodlar. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
6. Ibragimov, A. (2016). Ilmiy tadqiqotlar metodologiyasi va analitik metodlar. Toshkent: Iqtisodiyot va tadbirkorlik.
7. To'laganov, K. (2019). Statistik tahlil va uni qo'llash. Toshkent: O'zbekiston Fanlar akademiyasi.
8. Mukhtorov, X. (2014). Tadqiqotlarda metodik xatolarni aniqlash usullari. Toshkent: Navqiron.
9. Suyunov, J. (2018). Ilmiy tadqiqotlar metodologiyasi va statistik metodlar. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.